

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o'g'li MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MASALALARI.....	5
2. Усмонов Восид Мухаммадиевич ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
3. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Kalbaeva Eldora Uzaqbaevna FARZANDLIKKA OLISH SIRINING HUQUQIY MUHOFAZASI VA UNI OSHKOR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK.....	23
4. Абдиҳакимов Самандар Салоҳиддин ўғли ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АЙРИМ ПРИНЦИПЛАРНИНГ БУЗИЛИШИ НАТИЖАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ БЕКОР ҚИЛИНИШИ АСОСЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Shermatov Elyor Xursanovich SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	37
6. Алланова Азизахон Авазхоновна АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЧЕТ ЭЛГА ЧИҚИШ ЁКИ ДАВЛАТГА КИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	44
7. Latipov Sardor Shavkatovich KORRUPSION JINOYATLARINI HUQUQIY TAHLIL ETISHDA UNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI.....	52
8. Ma'murov Sanjarbek Pkhomovich BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI.....	59
9. Нарзуллаев Нурибек Нуриллаевич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ.....	68
10. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	86
12. Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.....	95

Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич,
 Қорақалпоқ давлат университети
 «Жиноят ҳуқуқи, процесси ва криминалистика»
 кафедраси доценти
 E-mail: kurbanbay.seytnazarov@gmail.com

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

For citation: Seytnazarov Kurbanbay Reyimbaevich. SOCIAL NECESSITY AND PRACTICAL IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF COMPETITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 6, pp. 95-104

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806204>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жиноят процессида тортишув принципнинг ижтимоий зарурати ва унинг ҳуқуқий ҳамда амалий жиҳатлари таҳлил этилади. Тадқиқот мавзуси сифатида тортишув принципнинг моҳияти, уни амалга ошириш механизмлари ҳамда суд жараёнидаги ўрни ўрганилган. Мақоланинг мақсади – тортишув принципнинг жиноят процессидаги самарадорлигини ошириш йўллари аниқлаш ва унинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга оид таклифларни илгари суришдан иборат. Тадқиқотда тортишув принципнинг жиноий одил судлов жараёнидаги аҳамияти, тарафларнинг ҳуқуқий тенглиги ва одил судловни таъминлашга таъсири атрофлича ёритилган. Иш давомида қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, кузатиш, умумлаштириш, индукция ва дедукция методларидан фойдаланилган. Тадқиқот натижаларига кўра, тортишув принципнинг тўлақонли амалга оширилиши жиноят ишларини адолатли юритиш ва тарафларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилиши аниқланган. Шунингдек, ушбу принципнинг жиноий судлов амалиётида тўлақонли жорий этилишига тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий ва ташкилий муаммолар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича таклифлар илгари сурилган. Олинган натижалар жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, суд-ҳуқуқ тизимини такомиллаштириш ҳамда қонунчиликни ислоҳ қилиш жараёнида қўлланиши мумкин. Хулоса сифатида тортишув принципнинг самарали ишлаши учун тарафларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш ва судларнинг мустақиллигини мустаҳкамлаш зарурлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: жиноят процесси, тортишув принципи, одил судлов, процессуал тенглик, суд-ҳуқуқ ислохотлари, ҳимоя ва айблов, процессуал қафолатлар, судларнинг мустақиллиги

Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич,
 Каракалпакский государственный университет
 доцент кафедры «Уголовного права, процесса и криминалистики»
 E-mail: kurbanbay.seytnazarov@gmail.com

СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется социальная необходимость принципа состязательности в уголовном процессе, а также его правовые и практические аспекты. В качестве предмета исследования рассматривается сущность принципа состязательности, механизмы его реализации и роль в судебном разбирательстве. Целью статьи является выявление путей повышения эффективности применения принципа состязательности в уголовном процессе и выработка предложений по укреплению его правовых основ. В исследовании подробно освещается значение данного принципа в уголовном судопроизводстве, обеспечение правового равенства сторон и влияние состязательности на достижение справедливого правосудия. В процессе работы использованы сравнительно-правовой анализ, наблюдение, обобщение, методы индукции и дедукции. Результаты исследования показывают, что полноценная реализация принципа состязательности способствует справедливому рассмотрению уголовных дел и защите прав сторон. Также выявлены правовые и организационные проблемы, препятствующие полному внедрению данного принципа в судебную практику, и предложены меры по их устранению. Полученные выводы могут быть использованы для обеспечения прав и свобод участников уголовного процесса, совершенствования судебно-правовой системы и реформирования законодательства. В заключение подчеркивается необходимость обеспечения равноправия сторон и укрепления независимости судов для эффективного функционирования принципа состязательности.

Ключевые слова: уголовный процесс, принцип состязательности, правосудие, процессуальное равенство, судебно-правовые реформы, защита и обвинение, процессуальные гарантии, независимость судов

Seytnazarov Kurbanbay Reyimbaevich,
Karakalpak State University
Associate Professor of the Department of
"Criminal Law, Procedure and Forensics"
E-mail: kurbanbay.seytnazarov@gmail.com

SOCIAL NECESSITY AND PRACTICAL IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF COMPETITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

This article analyses the social necessity of the principle of competition in criminal proceedings, as well as its legal and practical aspects. The essence of the principle of contention, its mechanisms of implementation and role in judicial proceedings are considered as the subject of research. The aim of the article is to identify ways to improve the effectiveness of the application of the principle of adversarial in criminal proceedings and to develop proposals for strengthening its legal basis. The study details the importance of this principle in criminal proceedings, ensuring legal equality of parties and the impact of competition on achieving fair justice. In the process of work used comparative legal analysis, observation, generalization, methods of induction and deduction. The results of the study show that the full implementation of the principle of competition contributes to a fair hearing of criminal cases and protection of the rights of the parties. Legal and organizational problems that prevent the full implementation of this principle in judicial practice have also been identified and measures proposed to eliminate them. The findings can be used to ensure the rights and freedoms of participants in criminal proceedings, improve the judicial system and reform legislation. Finally, the need to ensure equality of the parties and strengthen the independence of the courts for the effective functioning of the principle of competition is stressed.

Keywords: criminal procedure, the principle of competition, justice, procedural equality, judicial and legal reforms, defense and prosecution, procedural guarantees, independence of courts

Кириш

Ҳар бир давлат ўз сиёсатини амалга оширишда маълум бир принциплар ва тамойиллар асосида ривожланиш концепцияларига таянади. Уни самарали рўёбга чиқариш фуқаролар ва давлат органлари ўртасидаги ижтимоий ва сиёсий муносабатларни адолатли ва қатъий белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқали тартибга солишни тақозо этади. Давлат механизми тўғри ишлаши учун унинг ҳар бир давлат идоралари ўзига юклатилган вазифаларни мувофиқ даражада бажариши лозим. Мамлакатимизда барча соҳалар қатори суд-ҳуқуқ тизимида, жаҳоннинг илғор тажрибаси ва самарали услублари ўрганилиб амалиётга татбиқ қилинмоқда. Суд-ҳуқуқ тизимидаги ўзгаришлар албатта одил судлов самарадорлигини ошириш, бунда тарафларнинг ўз ҳуқуқларини тенг равишда амалга ошириш масаласи ҳам эътибордан четда эмас. Миллий жиноят-процессуал қонунчиликни ислоҳ қилиш жараёнида ислоҳ қилишнинг принципал элементларидан бири процессга тортишувчанлик процедураларини жорий этиш бўлди. Бу ўз ўрнида суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд ва ҳимоячининг жиноят процессидаги ўрни ҳақида қайта фикр юритиш заруратини юзага келтирди. Ҳозирги кунга қадар тортишувчанлик принципини татбиқ этиш йўналишидаги ҳал этилмаган муаммолар мавжуд бўлиб, ушбу масалани кенгроқ илмий-назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ қилишнинг зарурати мавжуд.

Сўнгги беш йилликка назар ташлайдиган бўлсак, ушбу соҳаларда бир қатор ислохотлар амалга оширилган бўлиб, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.05.2018 йилдаги «Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони [1], шунингдек, 30.05.2022 йилдаги «Адвокатура фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори [2] қабул қилинганлиги алоҳида эътиборга лойиқ. Мазкур ҳужжатлар ушбу соҳани ривожлантиришга ва ижобий томондан самарадорлигини оширишга катта ҳисса қўшди.

Таъкидлаш жоизки, жиноят-процессуал қонунчилик соҳаси таъминланиши ва алоҳида аҳамият қаратилиши лозим бўлган соҳалар жумласига кириб, бу борада амалга оширилаётган ҳамда амалга оширилиши кўзланаётган ислохотлар жамиятимизда демократия, инсон ҳуқуқлари олий қадрият эканлиги ва адолат ҳамда қонунлар ижроси мамлакат ривожига катта аҳамиятга эга, шунингдек жиноят-процессуал қонунчиликнинг самарали тизимини яратиш, давлатнинг қонунийлик ҳамда ҳуқуқ-тартиботини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, тинчлик ва хавфсизликни ишончли ҳимоя қилиш бўйича устувор вазифалардан бири ҳисобланади [3]. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон Фармонида ҳам 15-мақсад сифатида «суд процессида томонларнинг ҳақиқий тенглик ва тортишув тамойилларини рўёбга чиқариш» вазифаси белгиланган.

Материал ва методлар

Тадқиқотда жиноят процессида тортишув принципини рўёбга чиқариш механизмнинг ижтимоий заруриятини аниқлаш бўйича миллий ва хорижий давлатларнинг қонунчилик нормалари, ҳуқуқшунос олимларнинг илмий-назарий қарашларидан фойдаланилди. Материаллар қиёсий-ҳуқуқий, таҳлил, синтез, кузатиш, умумлаштириш, индукция ва дедукция методларини қўллаган ҳолда ўрганилди.

Тадқиқот натижалари

Тортишув тамойилларининг ҳуқуқий табиатига назар ташлайдиган бўлсак, у ҳар бир соҳада рақобат учун шароит яратади. Ҳар бир соҳа каби жиноят протсесининг ҳам умумий ва махсус принциплари мавжуд. Махсус принциплардан бири бу тортишув принципи ҳисобланади. Тортишув принципи — одил судловни амалга оширишда тарафларнинг ўз фикрларини эркин билдириш, ишда мавжуд далилларни таққослаш, баҳс-мунозарага киришиш, муаммони тегишлича муҳокама қилиш, далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашни таҳлил қилиш ва ўрганиб чиқиш жараёнининг ҳуқуқий асоси сифатида кўрилади.

Бошқача айтганда, тортишувчанлик одил судловни амалга ошириш рақобатни, жиноят ишини юритишда ҳар томонлама ёндашувга шароит яратади.

Тортишув принципининг элементар таркибига келсак, у қуйидаги процессуал мустаҳкамланган таркибий қисмларни ўз ичига олади:

- 1) айблов тарафининг ва ҳимоя томонининг мавжудлиги;
- 2) айблов ва ҳимоя тарафлари фаолиятининг белгиланган процессуал воситаларининг мавжудлиги;
- 3) давлат айблови, ҳимояси ва суд муҳокамаси функцияларининг мавжудлиги ва аниқ ажратилиши [4].

Тадқиқот натижалари таҳлили

Жиноят процессида ҳолатни тўлиқ англаб етиш ва ҳақиқатни юзага чиқаришда бўладиган баҳс деб ҳисоблайдиган бўлсак, ҳақиқат эса мазкур тамойилнинг мақсади ва унга эришиш шарти, воситаси бўлиб хизмат қилади. Тортишув ишда мавжуд бўлган ҳар қандай оғирлаштирувчи ва енгиллаштирувчи ҳолатларнинг барчасини юзага чиқарадиган жараёнدير.

Ф.З. Бурмагин фикрича, «жиноят процессида тортишув — жиноят процессини ташкил этишнинг асоси ҳамда суд томонидан ишнинг ҳақиқий ҳолатларини ҳамда далилларнинг қонунийлигини билиш усулидир» [5]. Тортишувнинг мавжудлиги жиноят ишларини кўраётган суд процессида тарафларнинг мавжудлиги ва уларнинг процессда ўз ўрни борлигини тан олишга асосланади ҳамда бу жараёнда томонлар ўртасида манфаатлар тўқнашуви натижасида процессуал қарама-қаршиликлар содир бўлади. Суд эса ҳар икки томондан мустақил ва ҳеч қандай манфаатни ифода этмагани сабабли жиноят ишлари бўйича суд процессида адолатни таъминлашга хизмат қилади. Тортишув ўзига хос равишда судда жиноят протсессининг мазмунини ҳамда асосий йўналишларини белгилайди.

Бир қанча процессуалист олимларнинг фикрига кўра, жиноят процессида тортишув принципини йўқолиши суднинг одиллигини йўқолишига ва унинг буйруқбозлик асосида фаолият юритувчи маъмурий органга айлантиради [6]. Томонларнинг ҳуқуқий ҳолати ва ҳуқуқий мақоми тенг бўлади. Жиноят процессида тортишув тамойили қонунчиликдаги бўшлиқларнинг мавжудлиги туфайли тўлиқ амалга ошмаслиги ҳам мумкин [7]. Бошқалар эса «тортишувчанлик принципининг мавжудлиги жиноят процессида айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун берилган энг катта имконият сифатида баҳоланиши мумкин» [8] дея ҳисоблайди.

Ушбу тадқиқот доирасида жиноят процессининг тортишувчан моделларининг морфологик таҳлили жиноят процессининг тортишувчилигини тавсифловчи процессуал элементларни ажратишга имкон беради:

- 1) томонларнинг процессуал мустақиллиги;
- 2) ҳимоячининг самарали ёрдами;
- 3) қонун ҳаммага тенг ҳуқуқ ва имкониятларни кафолатлаши;
- 4) ишни ҳакамлар ҳайъати томонидан кўриб чиқиш имконияти;
- 5) давлат айбланувчининг айблилиги масаласини унинг айбига иқрорлик ёки ўзига қарши кўрсатув беришга ундамасдан исбот қилиши.

Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ҳар доим ҳам талаб даражасида бўлмаслиги қонунларда белгиланган қоидаларни тўлиқ равишда амалга оширишга тўсик бўлиши мумкин. Шу каби ҳолатлар шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилишига олиб келиши мумкин. Бунинг учун эса албатта судланувчининг ҳуқуқлари тўла амалга оширилиши лозим бўлади. Яъни, процессда томонларга тенг имкониятлар берилганлиги бу тамойил мавжудлигини мустаҳкамлайди.

Демак, тортишув принципи жиноят процессида нима учун кераклиги, ушбу принципнинг нималарга ёрдам бериши кераклигини аниқлаб олгандан сўнг, унинг қайси босқичларда намоён бўлиши масаласига ҳам тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Жиноят процесси асосан икки босқичда яъни: жиноят ишини судга қадар юритиш ва суд босқичларини ўз ичига олади ҳамда тортишув принципи мазкур босқичларнинг иккинчисида намоён бўлади. Чунки жиноят ишини судга қадар юритиш босқичида асосий

ваколатлар ва назорат – тергов ва суриштирув органи қўл остида бўлади. Бу эса тортишув ҳолатини юзага келтирмайди.

Ҳуқуқшунос олим М.С. Строговичнинг таъкидлашича, «тарафларнинг ўзаро тортишуви — бу айблов ишини кўриб чиқадиган суддан ажратилган ҳамда айблов ва ҳимоя тарафларга ўзларининг фикрларини ҳимоя қилишлари ва қарши тарафнинг фикрларига эътироз билдиришларида тенг ҳуқуқлар берилган ҳолда ва айбланувчи ҳимоядан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган ҳолатда суд ишини ташкил этишдан иборат» [9]. Дарҳақиқат, судга юклатилган асосий вазифалардан бири, бу – тарафларга ҳуқуқларни тенг рўёбга чиқариш имкониятини яратишдир.

Жиноят ишларини судда кўришда тортишув принципининг аҳамияти тўғрисида сўз юритиш давомида судгача бўлган жиноят процессларида тортишув принципи мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида ҳам тўхталиб ўтиш зарурати мавжуд. Мазкур масала юзасидан бир қатор олим фикрлари таҳлили қилинган. Ф.М. Муҳитдиновнинг фикрича, судгача бўлган жиноят процессида — дастлабки тергов жараёнида ҳам тортишув принципи учрайди [10]. Мисол учун: терговчи шахсга нисбатан айб эълон қилганида шахс эътироз билдириш, қўшимча далиллар тақдим этиш сингари процессуал ҳаракатларни амалга ошириб, ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя этади.

Бундан ташқари адвокатнинг дастлабки терговда иштироки бази бир процессуал хатоларга йўл қўйилишига ҳамда айбланувчи ва гумонланувчиларга нисбатан қўпол муносабатда бўлишининг олдини олади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасини Бош прокуратурасининг тергов фаолияти бўйича 2021 йил учун «1-Й» ҳисоботида назар ташлайдиган бўлсак 2017 йилда 7 та, 2018 йилда 10 та, 2019 йилда 16 та, 2020 йилда 17 та, 2021 йилнинг 4 ойида 5 та ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан қийноққа солиш жинояти, яъни жиноят кодексининг 235-моддаларида назарда тутилган жиноят (қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш) қайд қилинган бўлиб, натижаси бўйича айбдор шахсларнинг барчасига нисбатан суд ҳукми асосида жавобгарлик масаласи ҳал этилган [11].

Шунга кўра адвокатнинг дастлабки терговда иштирок этиши, айблов томон билан ўзаро тортишув принципининг юзага келишига олиб келади. Бунда фақат бу тортишувни назорат қиливчи суд бўлмайди, холос. Айнан шу ҳолатда ушбу томонларнинг ҳуқуқ ва ваколатларини тенглаштириш чораларини кўриш лозим бўлади. Суд босқичида вазиятни судья назорат қилиб туради, яъни томонлар мувозанатини сақлаб туради. Лекин тергов давомида адвокатнинг ваколатлари тергов органи ходимлари ваколатлари билан тенг бўлмас экан устунлик тергов органи ходимлари томонида сақланиб қолади.

Хориж олимларидан бири С.А. Тумашовнинг таъкидлашича, тортишувчанлик принципи «фақат суд ёки дастлабки терговда эмас, балки жиноят иши қўзғалишдан олдин ҳам ишлайди» [12]. Дарҳақиқат, терговчи, тергов органи ҳар қандай содир этилган ёки тайёрланган жиноят ҳақидаги хабарни текширишга мажбур, жиноят белгиларини кўрсатувчи этарли маълумотни аниқлаш учун ҳужжатли текширувлар ва бошқа маълумотларни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Ушбу материаллар кейинчалик ушбу маълумотлар далилий аҳамият касб этиши мумкин. Ушбу жараёнда ўзига нисбатан текширув ўтказилаётган шахс содир этилган ҳолат юзасидан қарши далилларни тақдим этиши мумкин. Яъни, иш қўзғатиш ёки иш қўзғатишни рад этиш пайтида тортишувчанлик мавжуд бўлган тақдирда, шахсни ноқонуний жиноий жавобгарликка тортиш, ёки асосиз иш қўзғатишни рад этишининг олдини олишга имконият бўлади.

Назарий жиҳатдан олиб қаралса, ҳуқуқшунос олимлар тортишув принципида вужудга келадиган ҳолатлар бўйича турли-хил фикрларни илгари суришган. Масалан, кўплаб олимлар тортишув принципи фақат суд процессида вужудга келиши, дастлабки терговда тортишув принципи вужудга келишининг имкони мавжуд эмаслиги фикрини илгари суришади [13, 80-84-б. 14, 57-60-б.].

Бизнинг фикримизча, жиноят процессида тортишув принципининг амал қилиш доирасини кенгайтириш, хусусан унинг ишни судга қадар юритиш босқичларида ҳам таъминланишига эришиш, айблов ва ҳимоя тарафларининг процессуал имкониятларини тенглаштиришдан иборат. Шунга кўра, ЖПКдаги тортишув принципининг амал қилишига оид нормага ўзгартиш киритиб, тортишув принципини жиноят процессининг барча босқичларида, жумладан, ишни судга қадар юритишда ҳам амал қилишини белгилаш лозим. Чунки жиноят ишларини судга қадар юритиш босқичида тортишув принципини таъминлашда бир қанча тўсиқлар мавжуд ҳамда тарафларнинг процессуал ҳуқуқлари бунга жавоб бермайди.

Юридик адабиётларда, процессуалист олимларнинг фикрига кўра, мазкур принципини таъминлашнинг икки усули мавжуддир — томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги ҳамда суднинг мустақиллиги [15].

Ҳуқуқий тизимлар ривожланишининг ҳозирги босқичида суд ишларини юритишнинг демократик асослари сифатида томонларнинг тортишуви ва тенглик ғоялари, айниқса, жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун суд ҳокимиятининг обрўси ва мустақиллиги кучайиши заминида ҳуқуқий ҳақиқатга айланди. Жиноят процессида одил судлов мақсадига эришиш суддан бетарафликни, яъни айблов ёки ҳимоя томонда иштирок этишини тақиқлайди. Суд ҳар иккала томоннинг ҳаракатлари ҳамда тақдим этган далилларининг асосли ҳамда мақбул, етарли эканлигини баҳолайди, жараёнда қатнашаётган иштирокчилар хулқ-атворининг қанчалик даражада қонунийлигини назорат қилади, ҳар бир томоннинг ўз ҳуқуқ ва бурчларини амалга оширишда етарлича шароит яратади. Тарафлар ўртасидаги тортишувда адолатли мувозанатни сақлаш учун ҳар бир тараф ўз фикрини мустақил равишда суд олдида баён қилиши ҳамда ўз позициясини исботлашда далиллар тақдим этиши лозимлигида кўринади.

Суд ҳар икки томоннинг бир-бирига қарама-қарши даъволарини кўриб чиқади, шу сабабли у ҳеч қайси томоннинг манфаатларини ифода этмаслиги ҳамда ўз мустақиллик доирасидан ташқарига чиқиши мумкин эмас. Бу жараёнда тортишув принципи ҳар икки томоннинг айбловга қаршилиги ҳамда уни қўллаб-қувватлашида намоён бўлади. Судлар мустақиллиги тўғрисидаги асосий қоидалар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 112-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги қонунининг 4-моддасида аниқ белгилаб берилган.

Х.Т. Одилқориевнинг фикрича, «Суднинг қанчалик даражада мустақиллиги унинг ўз ҳокимиятини ҳеч қандай тўсиқсиз рўёбга чиқаришига, суднинг юксак нуфуз билан иш юритишига, одил судловни холис тарзда амалга оширишга, шахс ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган фаолиятининг самарали бўлишини таъминлайди» [16].

Тортишув принципини таъминлашда судлар тарафлар томонидан келтирилган далилларни текшириши, баҳолаши, иштирокчиларнинг илтимос ва эътирозларини қонун доирасида кўриб чиқиши, кўрсатма ва тушунтиришларини текширилган далиллар билан солиштириши ва бошқа суд тергов ҳаракатларини ўтказиш орқали ҳақиқатни юзага келтиришга қаратилган, яқуний хулосага келувчи ҳаракатларни бажариши лозим. Бунда суд томонидан бажарилиши мумкин бўлмаган ҳолатлар сирасига тарафлар манфаатини ифода этмаслик асосий ҳисобланади. Яъни, тарафлар ким бўлишидан қатъи назар процессда ёки айблов, ёки ҳимоя тарафда қатнашади, суд эса шу икки тарафни тенгликда олиб бориши лозим [17, 250-252-б.]. Айрим олимларнинг фикрларига кўра, суд исботлаш субъекти бўлиши керак эмас. Томонларнинг ўзи хоҳ у айбласин, хоҳ оқласин ўз позициясини ўзи исботлаши керак. Суд фақат иш ҳолатларини ўрганиши ва ишни ҳал қилиши керак. Исботлашнинг ҳам суднинг зиммасидалиги суд барибир қайсидир томоннинг вазифасини бажаришига тўғри келишига сабаб бўлиши мумкин [18].

Суднинг тортишувдаги роли ва уни қандай амалга оширишини белгилаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу ўринда шу масала бўйича ҳуқуқшунос олимларнинг фикрини кўриб ўтсак, муаммонинг ечими юзасидан хулоса қилишимиз осонлашиши мумкин. Хусусан, ҳуқуқшунос олимлардан И.Л. Петрухиннинг фикрича, «замонавий жиноят процессида суднинг ўрни пассив томон сифатида кўрилади. Лекин бу суд учинчи томон сифатида

кузатувчи бўлиб ишда қатнашиши керак дегани эмас. Судьянинг пассивлиги фақат далилларни текшириш жараёни учун қўлланилиши мумкин, лекин суд процессини бошқариш ва тортишувни таъминлашда эмас» [19, 130-б.]. И.Я. Фойнитсикийнинг фикрича, «Жиноят процесси жараёнида судьялар пассив бўлмаслиги керак. Иш бўйича асосий ташаббусни ўз қўлига олиши ҳамда далилларни талаб қилиб олиши лозим. Иштирокчиларга уларнинг ҳуқуқлари ҳамда бурчлари тўғрисида зарур тушунтиришлар бериши ҳамда уларни амалга оширишда кўмак бериши мақсадга мувофиқ» [20].

Суднинг жиноят процессини ташкил этиш ва олиб боришининг ўзи алоҳида бир тизим бўлса, процесснинг асоси бўлмиш томонлар тортишувини таъминлаш ҳамда баҳолашдаги ўрни алоҳида аҳамият касб этади.

Суд процессини олиб боришда ҳолисликни таъминлаган ҳолда ҳар икки тарафни тенг тутиб турувчи механизм бўлиши лозим, худди тарози паллаларини тенг тутган каби. Судья процесс жараёнида «Судлар тўғрисида»ги қонуннинг 2-моддасига асосан — Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа қонунларида, инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда эълон қилинган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини суд йўли билан ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, ижтимоий адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлаш вазифаларини бажариш лозим. Бу борада мамлакатимизда олиб борилаётган ўзгаришлар натижасида судлар томонидан айбловчи томонидан тақдим этилган айблов ҳулосасини ёки далолатномасида кўрсатилган прокурор таклифларини автоматик равишда суднинг ҳукмида эълон қилмасдан, иш ҳолатларини тўлиқ ва батафсил ўрганиш ҳамда ҳимоя тарафининг барча ҳуқуқларини амалга оширишга кўмак бериш орқали жиноят ишларида баҳс-мунозаранинг тенг тарафлама бўлишига ва бир қанча ишларда оқлов ҳукмларининг сони ошиши кузатилмоқда. Тортишувни тартибга солишда суднинг ўрнини белгилаб оладиган бўлсак, уни фақат якуний қарор қабул қиладиган орган сифатида кўриш керак эмас. Судья тарафлар манфаатига боғлиқ бўлмаслиги ҳамда суд жараёнида ҳам пассивлик билан иштирок этиши керак эмас. Иштирок этишнинг мувозанатини олиши, шунга мос равишда ҳаракат қилиши лозим [21].

Суд тарафлар билан баҳслашмаси ҳам процессда қуйидаги кўринишда фаол иштирок этиши мумкин — иштирокчиларга саволлар билан мурожаат қилиш, улар кўрсатмаларини мавжуд тасдиқланган далиллар билан солиштириш, тарафлар келтирган далилларга баҳо бериш, иштирокчиларни сўроқ қилиш ва бошқа суд тергов ҳаракатларини ўтказиш, тарафлар томонидан процесс жараёнида содир этилиши мумкин бўлган ёки содир этилган қонунбузилишларига барҳам бериш ва тегишли чора кўриш, тарафлар илтимос ва эътирозларини қабул этиш ёки уларни рад этиш ҳамда жабрланувчи, гувоҳ, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг тахмин, фаразга асосланган кўрсатмаларини ёки юридик кучга эга эмас маълумотлардан далил сифатида фойдаланмаслик шулар жумласига киради.

Шуни таъкидлаш керакки, юқорида келтирилган тартиб-тамоийларни амалга ошириш ва унинг самарадорлигини таъминлаш учун шахснинг малакали юридик ёрдамга ва ҳимояга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Қонун чиқарувчи томонидан жиноят процессининг тортишув принципага мувофиқ амалга оширилишини белгилаш назарияда томонларнинг процессуал мустақиллиги ва фаоллигини маълум чегаралар ичида таъминлаш, уларнинг процессуал позициялари ва мақсадларини аниқлаштириш зарурлигини тан олишга, шунингдек процессуал мувозанатни излашга ва томонларнинг процессуал имкониятларини мувозанатлашга олиб келди.

Юқоридагилардан ҳулоса қилишимиз мумкинки, тортишув принципи аслида бошқа барча процесс принциплари билан узвий боғлиқдир.

Шу билан бирга, процессуал адабиётлардаги мунозаралар тортишув мазмуни, суд ва томонларнинг тортишувининг жиноят процессидаги тутган ўрни тўғрисида ягона ва умумий тушунча йўқлигидан далолат беради. Ишнинг ҳақиқий ҳолатларини аниқлашда суднинг роли, фаоллиги ёки пассивлиги масаласи тўғрисидаги олимлар фикрлари турлича бўлади. Бу бир

вақтнинг ўзида тортишув принципи ва жиноят иши бўйича ҳақиқатни аниқлаш истагига қандай боғлиқлиги ҳақида бир хил даражада кескин мунозара учун мавзу яратади.

Ушбу энг мунозарали масалалар бўйича ўз нуқтаи назаримизни аниқлаш учун биз нафақат у ҳақидаги ғояларни шакллантириш қонуниятларини тушуниш, балки у ёки бу жараённинг шакли ва туридан қатъи назар, зарур ва мажбурий аҳамиятга эга бўлган барча замонавий тортишув элементларини аниқлаш учун жиноят процессида тортишувларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш тарихини батафсил кўриб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Хулосалар

Тадқиқот давомида тортишув принципнинг ижтимоий зарурияти нималарда ифодаланиши тўғрисида таҳлил амалга оширилган бўлиб, унинг натижалари бўйича қуйидагича хулосага келинди.

Биринчидан, тортишув принципи шахс ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Тортишув принципи ўз ўрнида барча процесс иштирокчиларига ўз ҳуқуқларини рўёбга чиқариш учун шароит яратиб, бузилган ҳуқуқ ва эркинликлари устидан назорат қилувчи органларга шикоят билан мурожаат этиш ҳуқуқини кафолатлайди.

Иккинчидан, терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд жараёнида тарафлар ўртасидаги зиддиятларни ҳар тарафлама, объектив ва қонуний ҳал қилишга ёрдам беради. Бунда асосий ролни назорат ва контролни амалга оширувчи органлар бажаради (прокурор ва суд). Фикримизча, суд контролини таъминлаш мақсадида унинг судга қадар босқичдаги алоҳида институтини жорий этиш лозим.

Учинчидан, жиноят процесси иштирокчиларининг бузилган ҳуқуқларини тиклашга имконият яратади. Бунда ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилган шахслар реабилитация ҳуқуқига эга бўлиб, барча бузилган ҳуқуқларини тиклаш бўйича суд тартибида амалга ошириш ҳуқуқи кафолатланади.

Тўртинчидан, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, фуқаровий даъвогарнинг ва жавобгарнинг ҳуқуқларини чеклаган мансабдор шахсларни жавобгарликка тортиш механизмини яратишга хизмат қилади. Мисол учун, амалдаги Жиноят кодексининг 230-241¹-моддаларида шахс ҳуқуқларини чеклаганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Аммо, ушбу жавобгарликка тортиш статистикасига назар ташлайдиган бўлсак, ушбу туркумдаги жиноятлар латентлиги сақлаб қолиши гувоҳи бўлишимиз мумкин [22].

Бешинчидан, айбсизлик презумпцияси принципнинг элементларининг амалга оширишни таъминлашга хизмат қилади. Ўз-ўзидан Хабеас корпус институти амалда фақат тортишувчан жиноят процесси моделларида ишлайди.

Олтинчидан, ҳар бир қабул қилинадиган процессуал қарорларнинг қонунийлиги ва асосланганлигини таъминлайди. Чунки, ҳар бир жиноят процесси иштирокчиси бевосита ёки ўзининг қонуний вакили, ҳимоячиси орқали жиноят ишини юритишга масъул бўлган ҳар бир органнинг қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш ҳуқуқи билан таъминланади.

Олиб борилган тадқиқот яқунлари бўйича судга қадар иш юритиш босқичида тортишув принципнинг намоён бўлишининг инкор этувчи ҳолатлар мавжудлиги тўғрисида хулосага келинди. Улар қуйидагича:

Биринчидан, терговчи, суриштирувчи, прокурор дастлабки терговда фақат тергов функциясини амалга ошириши. Бу функциядан келиб чиқадиган фаолият айбловнинг асосли эканлигини кўрсатувчи ҳамда айбланувчининг фойдасига ҳал бўлувчи далилларни тўлиқ, холисона аниқлаш ва тўплашдан иборатдир. Яъни терговчи, суриштирувчи, прокурор айбланувчининг жиноий қилмиши юзасидан ҳам уни айбловчи, ҳам уни оқловчи ва жавобгарлигини енгиллаштирувчи ҳолатларни тўлиқ ва холисона аниқлаш билан боғлиқ бўлган тергов функциясини амалга оширади.

Иккинчидан, гумонланувчи ёки айбланувчи жиноий-процессуал қонунчилик бўйича бир қанча ҳуқуқларга эга бўлсада, дастлабки тергов босқичида терговчи, суриштирувчи, прокурор билан тенг процессуал ҳуқуққа эга эмас. Тортишув принципнинг асосий шарти тарафларнинг тенглигидир.

Учинчидан, терговчи, суриштирувчи шахсининг айбдор эканлиги масаласини ҳал этмайди. Шахсининг айбдорлик масаласини ҳамда жазо масаласини суд ҳал этади. Дастлабки терговда терговчи, суриштирувчи ва прокурор шахсни жиноий қилмишда айблайдилар ва ўз хулосаларининг асосли эканлигини судга исботлаб берадилар.

Тўртинчидан, дастлабки тергов босқичи яқка тартибда, яширин равишда олиб борилади. Гумонланувчи, айбланувчи айблов ҳамда тергов давомида тўпланган далилларнинг барчасини бевосита муҳокама этиш учун етарли процессуал ҳуқуқларга эга эмас.

Бешинчидан, дастлабки тергов босқичида терговчи, суриштирувчи, прокурордан айблов билан биргаликда ҳимоя функциясини амалга ошириш талаб этилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2018-yildagi PF-5441-son. <https://lex.uz/ru/docs/-3731060> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 12.05.2018 No. UP-5441. <https://lex.uz/ru/docs/-3731060>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 30.05.2022-yildagi PQ-263-son. <https://lex.uz/docs/-6039334> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 30, 2022 No. PP-263. <https://lex.uz/docs/-6039334>)
3. “Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. <https://lex.uz/mact/-3735818> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On Measures for Fundamental Improvement of the System of Criminal and Criminal Procedure Legislation." <https://lex.uz/mact/-3735818>)
4. Шумилова Л.Ф. Принципы состязательности и объективной истины как фундаментальные начала правоприменительной практики // Журнал рос. права, 2015. № 11. С. 52. (Shumilova L.F. Principles of adversarial proceedings and objective truth as fundamental principles of law enforcement practice // Journal of Russian Law, 2015. No 11. P. 52.)
5. Бурмагин С.В. Метаморфозы состязательности уголовных производств по делам судебного контроля. Том 73 № 2 (159). МГЮА.М.,2020. (Burmagin S.V. Metamorphoses of adversarial proceedings in cases of judicial control. Volume 73, No. 2 (159). MGYUA.M., 2020.)
6. Л.В.Виницкий. Ю.Л.Бурносова. Правилонепосредственности в справедливомуголовномсудопроизводстве. ВестникЮУрГУ. Серия «Право». 2019. Т. 19, № 3, С. 10–15 (Bulletin of the South Ural State University. 12 Ser. Law. 2019, vol. 19, no. 3, pp. 10–15). (Vinitskiy, L.V. Yu.L. Burnosova. Law Enforcement in Fair Criminal Proceedings. Herald of Urganj State University. Series "Law." 2019. Vol. 19, No. 3, P. 10-15 (Bulletin of the South Ural State University. 12 Sir. Law. 2019, vol. 19, no. 3, pp. 10-15))
7. Алтынникова Лиля Игоревна. Кандидат юридик наук. Особенности состязательного характера апелляциянного производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера. М.МГЮА. Вестникуниверситета. 2018. 172 - 179. (Altynnikova Lilya Igorevna. Candidate of Legal Sciences. Features of the adversarial nature of appellate proceedings in cases concerning the application of compulsory medical measures. M.MGYUA. University Bulletin. 2018. pp. 172-179.)
8. В.В. Кузнецов. Рольсуда в состязательномпроцессе. ИзвестияВузов. 2011.92-95. (V.V. Kuznetsov. Rolsuda v sostyazatelnom protsesse. IzvestiyaVuzov. 2011. pp. 92-95.)
9. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. С. 149-150.(Strogovich M.S. Course of the Soviet Criminal Procedure. Volume 1. Basic provisions of the science of Soviet criminal procedure. Moscow: Nauka Publishing House, 1968. P. 149-150.)
10. Muhitdinov F.M. Jinoyat ishlarining sud muhokamasida tortishuvchilik prinsipini amalga oshirish muammolari. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. Toshkent. 1999. B.20-23 b. (Mukhitdinov F.M. Problems of implementing the principle of adversarial

- proceedings in criminal proceedings. Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences. Tashkent. 1999. P. 20-23.)
11. O‘zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasining tergov faoliati bo‘yicha “1-Ya” hisoboti. (Report "1-Ya" on the investigative activities of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan.)
12. S.A. Tumashov “Правилонепосредственности в справедливомуголовномсудопроизводстве. ВестникЮУрГУ. Серия “Право”. 2019. Т. (S.A. Tumashov "Rules of Mediation in Fair Criminal Proceedings. Herald of Urgan State University. Series "Law." 2019. Vol.)
13. Курбанов Ш. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИЛА ТАРАФЛАРНИНГ ТОРТИШУВЧАНЛИГИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 80-84.(Kurbanov Sh. COMPETITIVENESS OF THE PARTIES IN CRIMINAL PROCESS: FOREIGN EXPERIENCE //Development of pedagogical technologies in modern sciences. - 2022. - Vol. 1. - No. - B. 80-84.)
14. RakhmonovaS. Текст научной работы на тему Перспективы усиления принципа состязательности на стадии направления уголовного дела к судебному разбирательству //O‘zbekistonqonunchiligitahlili. – 2015. – №. 1. – С. 57-60. (RakhmonovaS. The text of the scientific work on the topic "Prospects for strengthening the principle of adversarial proceedings at the stage of sending a criminal case for judicial review" //Analysis of the legislation of Uzbekistan. - 2015. - No. 1. - P. 57-60.)
15. Щербakov В. А. Состязательность уголовного судопроизводства: роль суда в ее обеспечении. электронный научный журнал Байкальского государственного университета. - Baikal Research Journal - 2016. DOI 10.17150/2411-6262.2016.7(5).17.(Sherbakov V. A. Consistency of Criminal Proceedings: The Role of the Court in its Provision. electronic scientific journal of Baikal State University. - Bakhal Research Journal - 2016. DOI 10.17150/2411-6262.2016.7 (5).17.)
16. Odilqoriyev X. T. Sud hokimyatining mustaqilligi va daxlsizligi – fuqarolar huquqlarini ishonchli ta'minlash kafolati. ВРАА.2020.6-11b. №1(41).(Odilkoriev Kh.T. Independence and Integrity of the Judicial Authority - a Guarantee of Reliable Ensuring of Citizens' Rights. ВРАА.2020.6-11b. No. 1 (41))
17. Камардина Анжела Анатольевна. Роль суда в обеспечении состязательности и равноправия сторон при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. 2014. ИОГАУ. Правовые науке. 250-252. (Kamardina Angela Anatolyevna. The role of the court in ensuring adversarial proceedings and equality of the parties in the consideration of a criminal case by the court of first instance. 2014. IOGAU. Legal Sciences. 250-252.)
18. Липский Н.А., Копенкина Л.А. К вопросу о реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе. Ученые записки СПб филиала РТА № 2 (70) 2019.(Lipsky N.A., Kopenkina L.A. On the issue of implementing the principle of adversarial proceedings and equality of the parties in criminal proceedings. Scientific notes of the SPb branch of RTA No 2 (70) 2019.)
19. Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие (к 100-летию М.С. Строговича) // Государство и право. 1994. № 10. С. 130.(Petrukhin I.L. Compliance and Justice (for the 100th anniversary of M.S. Strogovich) // State and Law. 1994. No. 10. P. 130)
20. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. С. 64. (Foynitsky I.Ya. Course of Criminal Proceedings. St. Petersburg, 1996. P. 64.)
21. Бурмагин С. В. Метаморфозы состязательности уголовных производств по делам судебного контроля. МГЮА. НАУКИ КРИМИНАЛЬНОГО ЦИКЛА. Том 73 № 2 (159) февраль 2020. (Burmagin S. V. Metamorphoses of the adversarial nature of criminal proceedings in cases of judicial control. MGYUA. SCIENCES OF THE CRIMINAL CYCLE. Volume 73 No 2 (159 February 2020))
22. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000